

QARAQALPAQ TILINDE TARIYX ILMINE BAYLANISLI TERMINLERDİN QOLLANILIW ÓRISI

Tursınbaev Amangeldi Omirzak ulı - University of Innovation Technologies
assistent oqıtıwshısı

Annotaciya: Bul teziste qaraqalpaq tilindegi tariyx ilimine baylanıslı terminlerdiń qalıplesiwi hám qollanılıw órisi qarastırıladı. Terminlerdiń sóz jasaw usılları arqalı payda bolıwı, basqa tillerden ózlestiriliwi hám terminologiyanıń rawajlanıw basqıshları analizetiledi. Sonday-aq tariyx terminleriniń etimologiyası hám leksikografıyalıq izertlewlerdiń áhmiyeti kórsetiledi.

Gilt sózler:terminologiya, tariyxıy terminler, sóz jasaw, etimologiya, ózlestirme, leksikografiya.

Abstract:This thesis examines the usage of historical terminology in the Karakalpak language. It analyzes the formation of terms, borrowing processes from other languages, and the stages of development of the terminological system. Special attention is given to the etymology of historical terms and the importance of lexicographic studies.

Keywords: terminology, historical terms, word formation, etymology, borrowing, lexicography.

Qaraqalpaq tilinde tariyx ilimine baylanıslı terminlerdi úyreniw terminologiya iliminiń áhmiyetli bağıtlarınıń biri bolıp esaplanadı. Terminlerdi dúziw hám olardı jetilistiriw ilim-pánniń rawajlanıwı menen tıǵız baylanıslı. Sonlıqtan terminologiyanı izertlew tek lingvistler ushın emes, al barlıq ilim tarawı wákilleri ushın da zárúrli másele bolıp tabıladı. Bul haqqında D.S. Lotte terminologiya máselelerinde injenerler hám tilshilerdiń birgelikte is alıp barıwı kerek ekenligin atap ótedi [1].

Qaraqalpaq tilinde tariyxıy terminlerdi jıynap, sistemalastırıwǵa arnalǵan eń áhmiyetli leksikografıyalıq miynetlerdiń biri – 1996-jılı baspadan shıqqan **“Tariyxıy terminlerdiń hám atamaların qaraqalpaqsha túsindirme sózligi”**

bolıp, onda 1184 termin túsindiriledi [6]. Bul sózlik tariyx terminologiyasınıń qáliplesiwine úlken úles qosadı.

Hárqanday tildiń sózlik quramı sóz jasaw usılları arqalı bayıp baradı. Qaraqalpaq tilinde tariyx terminleri de sóz jasawshı qosımtalar arqalı, sóz qosılısıw usılı arqalı hám basqa tillerden ózlestiriw nátiyjesinde qáliplesedi. Til iliminde sóz jasaw usılları ishki hám sırtqı faktorlarǵa baylanıslı bolıp qaraladı. Ishki faktorlarǵa morfologiyalıq hám sintaktikalıq usıllar kirse, sırtqı faktorlarǵa basqa tillerden kirgen sózler jatadı.

Tilshi M.Xojanov qaraqalpaq tilindegi qus atamalarınıń jasalıwın úyrenip, olardı analitikalıq hám sintetikalıq usıllarǵa ajıratadı [5]. Bul klassifikaciya terminologiyalıq qatlamdı úyreniwde de áhmiyetke iye, sebebi terminler de bir túbirden jasalıwı yaqı birneshe komponentten qurılıwı múmkin.

Qaraqalpaq tiliniń sózlik quramında arab hám parsı-tájik tillerinen ózlestirilgen sózler de úlken orın tutadı. Orta Aziya xalıqları kóp ásirler dawamında arab, parsı, mongol hám basqa xalıqlar menen siyasiy hám mádeniy qatnasta bolǵanı sebepli bul tillerdiń leksikalıq tásiri kúshli bolǵan. Sol sebepli qaraqalpaq tilinde **tariyx, sárkarda, urıw, mıńbası** sıyaqlı tariyxıy terminler arab hám parsı tillerinen kirgen [6].

Arablar VIII ásirde Orta Aziyanı jawlap algannan keyin islam dini taralıp, arab tili mámleketlik hújjetler tili retinde qollanılgan. Bul jaǵday arab tiliniń region xalıqları tiline tásirin kúsheytken [2].

Qaraqalpaq tiline rus hám rus tili arqalı kirgen terminler de bar. N.A. Baskakovtıń pikirinshe, rus leksikasınıń qaraqalpaq tiline kirip keliwi Xiywa xanlıǵınıń Rossiyaǵa baǵındırılıw dáwirinen baslanadı [3]. Bunda knyaz, koaliciya, burjuaziya, krepostnoylyq, matriarxat, numizmatika sıyaqlı terminlerdi atap ótiw múmkin.

Terminologiya máseleleri haqqında Q.Ayımbetov ta pikir bildirip, internacionallıq terminlerdi tilge óz formasında qabıl etip, keyin qaraqalpaq tiliniń grammatikalıq qosımtaları menen qollanıwdı usınıs etken [4].

Qaraqalpaq tilinde jámiyetlik-siyasiy leksikanıń qáliplesiwi hám rawajlanıwı belgili basqıshlar arqalı ámelge asqan. D.S. Nasırov bul rawajlanıwdı úsh dáwirge bólip qaraydı: 1917–1940, 1940–1960 hám 1960-jıldan keying dáwir [4]. Bul basqıshlar qaraqalpaq tilinde terminologiyalıq sistemanıń qáliplesiwine tikeley baylanıslı.

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq tilinde tariyx terminologiyası áli de tolıq izertlenbegen actual ilimiy máselelerden biri bolıp tabıladı. Tariyx terminleriniń jasalıw usılların, etimologiyalıq negizlerin hám qollanıw órisin tereń úyreniw qaraqalpaq terminologiyasınıń rawajlanıwına úlken úles qosadı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. **Лотте Д.С.** Основы построения научно-технической терминологии. Москва, 1961.
2. **Шанский Н.М.** Этимология русского языка. – Москва, 1975.
3. **Баскаков Н.А.** Каракалпакский язык. – Москва, 1952.
4. **Nasırov D.S.** Qaraqalpaq til biliminiń tariyxı. – Nókis, 1980.
5. **Xojanov M.** Qaraqalpaq tilindegi qus atamalarınıń jasalıwı haqqında izertlewler. – Nókis, 1990.
6. **“Tariyxıy terminlerdiń hám atamalardıń qaraqalpaqsha túsindirme sózligi”.** – Nókis, 1996.